

Ludmila USRU

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică
de Stat Ion Creangă din Chișinău

Un model de formare a atitudinilor pozitive față de învățarea matematicii la elevii din clasele primare

Rezumat: Articolul abordează problematica eficientizării procesului de formare a atitudinilor față de învățarea matematicii la elevii de clasele primare. Se argumentează actualitatea și necesitatea cercetării în baza documentelor de politici educaționale, se

precizează reperele teoretico-metodologice în baza analizei literaturii de specialitate, se prezintă metodologia și rezultatele unui studiu experimental-constatativ al formării atitudinilor față de învățarea matematicii la elevii din clasa a IV-a. La final se prezintă un model al strategiilor didactice de formare a atitudinilor vizate, care admite diverse variante de realizare la clasă, și se propune un exemplu concret.

Cuvinte-cheie: atitudine, matematica, strategie didactică, învățare prin cooperare, metacogniție, curriculum, învățământ primar.

Abstract: The article approaches the problem of improving the development of attitudes towards learning mathematics in primary school students. It emphasizes the actuality and necessity of research based on educational policies documents, underlines the theoretical-methodological landmarks based on specialized literature analysis, and presents the methodology and the results of an experimental-ascertaining study of the development of attitudes towards learning mathematics in 4th-graders. Finally, we present a model of didactic strategies for the development of such attitudes, which admits different variants of class fulfillment and propose a specific example.

Keywords: learning attitude, mathematics, didactic strategy, cooperative learning, metacognition, curriculum, primary education.

Atitudinile față de învățarea matematicii și procesul de formare a acestora constituie obiecte de studiu în multiple cercetări din domeniile psihologiei și științelor educației (D.C. Neale, C.R. Mendes, D. Tully, R. Dunn, H. Hlawaty, M. Otunuku, G. Brown, C Prostire et al.), iar vârsta școlară mică este recunoscută drept sensibilă pentru formarea atitudinilor de învățare (V. Panico, A. Nour et al.). Formarea atitudinilor de învățare, inclusiv a celor specifice matematicii, este prevăzută în documentele actuale de politici educaționale ale Republicii Moldova:

- articolul 11 (1) din Codul educației relevă formarea atitudinilor ca parte componentă a competențelor: „Educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem de competențe care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică” [1];
- evidențierea principalelor atitudini față de învățarea disciplinelor școlare constituie unul dintre elemente de noutate ale Curriculumului pentru învățământul primar [2, p. 6];
- concepția didactică a disciplinei Matematică în clasele primare prevede că finalitățile educației matematice exprimate în termeni de competență implică „formarea atitudinilor pozitive față de studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viață” [5, p. 62].

În baza analizei literaturii de specialitate și a curriculumului pentru învățământul primar, precizăm următoarele repere teoretico-metodologice privind formarea atitudinilor față de învățarea matematicii (AM) la elevii de clase primare:

- AM pot fi definite ca ansambluri ale factorilor interni ai personalității elevului, care determină, orientează,

organizează și susțin eforturile în învățarea matematicii. Ele se formează datorită sistemelor relaționale în care se află elevul, în baza experienței de învățare a matematicii.

- AM includ în structura sa componente: de ordin cognitiv – cunoștințe, convingeri, opinii despre valoarea matematicii în viața oamenilor; de ordin afectiv – sentimente de plăcere sau neplăcere aferente activităților matematice; de performanță – comportamente în activități matematice.
- Principalele AM sunt stipulate în Curriculumul pentru învățământul primar, în cadrul competențelor specifice disciplinei, având ca bază Profilul absolutului claselor primare: corectitudinea și coerența limbajului matematic; atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent; valorificarea gândirii critice pentru adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea problemelor; curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.
- Procesul de formare și dezvoltare a AM este influențat de mulți factori externi, printre care un rol aparte îl au atitudinile față de matematică ale cadrului didactic și ale părinților.
- Strategiile didactice problematizatoare, bazate pe diferențiere/individualizare, ce stimulează cooperarea și metacogniția în condițiile accesibilității vârstei sunt cele mai oportune pentru dezvoltarea AM.

În vederea unui studiu constatativ al nivelurilor de formare a AM, pe baza reperelor formulate mai sus au fost elaborate trei chestionare care permit evaluarea celor trei componente ale AM: **componenta cognitivă** – cunoștințe, convingeri, opinii despre valoarea matematicii în viața oamenilor; **componenta afectivă** – sentimente de plăcere sau neplăcere aferente activităților matematice; **componenta de performanță** – comportamente în activități matematice, în contextul competențelor specifice disciplinei.

Chestionarul I (componenta cognitivă)

Încercuiește litera corespunzătoare variantei proprii de răspuns: A. Deloc; B. Într-o măsură oarecare; C. Îmi ajută mult.

- 1) Cum consideri, matematica te ajută:
1. să te descurci în situații de viață? A B C
 2. să însușești alte discipline școlare? A B C
 3. să îți alegi în viitor o profesie de care să fii mulțumit? A B C
 4. să înțelegi mai bine lumea din jur? A B C
 5. să îți dezvolti gândirea? A B C
 6. să îți fortifici voința? A B C

Chestionarul II (componenta afectivă)

Încercuiește litera corespunzătoare variantei proprii

de răspuns.

1. Ți plac lecțiile de matematică? A. Deloc; B. Uneori îmi plac; C. Este disciplina mea preferată.
2. Te bucuri dacă se amână lecția de matematică? A. Întotdeauna; B. Uneori; C. Niciodată.
3. Ți-ar plăcea să nu ai teme pe acasă la matematică? A. Da; B. Uneori; C. Nu.
4. Le povestești părinților despre lecțiile de matematică? A. Niciodată; B. Uneori; C. Deseori.
5. Ți place să colaborezi cu colegii la lecțiile de matematică? A. Niciodată; B. Uneori; C. Deseori.
6. Ce îți place mai mult la lecțiile de matematică? A. Să observ cum răspund alți colegi; B. Să rezolv exerciții și probleme după un model dat; C. Să descopăr cum se rezolvă exerciții și probleme mai dificile.
7. Ai simțit vreodată frumusețea rezolvării unui exercițiu sau a unei probleme? A. Niciodată; B. Rareori; C. Deseori.

Chestionarul III (componenta de performanță)

Încercuiește litera corespunzătoare variantei proprii de răspuns.

1. Cât de important este să înveți a efectua calcule:
 - corect? A. Neapărat; B. Nu este neapărat.
 - rațional? A. Neapărat; B. Nu este neapărat.
 - rapid? A. Neapărat; B. Nu este neapărat.
2. Cât de important este la rezolvarea problemei:
 - a) să fie cel mai mic număr posibil de operații? A. Nu este important; B. Este important într-o oarecare măsură; C. Este foarte important.
 - b) operațiile să fie justificate corect? A. Nu este important; B. Este important într-o oarecare măsură; C. Este foarte important.
3. Cât de important pentru alcătuirea unei probleme de matematică este:
 - a) să ai cunoștințe bune de matematică? A. Nu este important; B. Este important într-o oarecare măsură; C. Este foarte important.
 - b) să ai cunoștințe bune din alte domenii legate de tematica problemei? A. Nu este important; B. Este important într-o oarecare măsură; C. Este foarte important.

Chestionarele au fost aplicate pe un eșantion de 82 de elevi ai claselor a IV-a din 4 instituții de învățământ din Republica Moldova (52 de elevi din mediul urban și 30 din mediul rural) în aprilie 2021, rezervând câte 10-15 minute după finalizarea lecțiilor în trei zile consecutive.

Pentru aprecierea răspunsurilor elevilor a fost elaborat un barem (Tabelul 1): pentru răspunsul cel mai potrivit s-a acordat cel mai mare punctaj posibil – 2 puncte; pentru răspunsul potrivit, dar nu cel mai potrivit, s-a acordat 1 punct; pentru răspunsul nepotrivit s-au acordat 0 puncte.

Tabelul 1. *Barem de apreciere a rezultatelor chestionării*

Nr. chestionar	Nr. item	Varianta de răspuns – punctajul acordat
I	1-6	A – 0; B – 1; C – 2.
II	1-4	A – 0; B – 1; C – 2.
III	1	A – 1; B – 0.
	2-3	A – 0; B – 0; C – 1.

Ca rezultat al prelucrării răspunsurilor (Figura 1), au fost constatate următoarele:

- diferențele dintre rezultatele obținute în mediul urban și cel rural nu sunt semnificative;
- componenta cognitivă a AM este cel mai bine dezvoltată, dar oricum lasă de dorit (46 de elevi la nivelurile înalt și mediu, ceea ce constituie 56% din 82 de elevi chestionați);
- mai puțin este dezvoltată componenta afectivă a AM (36 de elevi la nivelurile înalt și mediu, ceea ce constituie 44% din 82 de elevi chestionați);
- componenta de performanță este cel mai puțin dezvoltată, toți elevii situându-se la nivelurile redus și minim.

În concluzie, evidențiem principalele dificultăți ale elevilor în formarea AM, care determină trei direcții principale de dezvoltare a AM:

- conștientizarea de către elevi a faptului că matematica îi ajută să înțeleagă mai bine lumea din jur și educă voința (componenta cognitivă);
- sesizarea de către elevi a frumuseții raționamentelor matematice și a atractivității sarcinilor euristice (componenta afectivă);
- asumarea de către elevi a tendinței spre: calcul rațional și rapid; aprobarea unui plan pertinent de rezolvare a problemei; integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii (componenta de performanță).

Ca reper pentru conceperea intervențiilor didactice eficiente pe direcțiile determinate, a fost luată clasificarea intervențiilor pe domeniul dificultăților de învățare, propusă de T. Dubineanschi: „intervenții de factură constructivistă (în care elevul construiește treptat cunoștințele matematice); intervenții comportamentaliste (în care accentul se pune pe demonstrarea rezolvării algoritmului de calcul și exersarea procedurilor până la consolidare și automatizare); intervenții de factură cognitivă (în care elevii sunt înzestrați cu strategii rezolutive, dar și metacognitive, pe care să le pună în lucru în timpul rezolvării de probleme); intervenții care vizează dezvoltarea reprezentărilor interne ale conceptelor matematice; intervenții prin învățare situativă” [4, p. 144].

În concluzie, deducem că pentru ameliorarea procesului de formare a AM sunt necesare situații didactice semnificative, în contextul cărora să fie valorificate strategii diferențiate de cooperare/colaborare, urmate de strategii metacognitive (Figura 2).

În continuare, venim cu detalieri și exemplificări.

- Învățarea prin cooperare: „o învățare prin colaborare specifică: elevii lucrează în grupuri mici; activitatea este structurată; elevii sunt evaluați pentru munca individuală; lucrul realizat de întregul grup este, de asemenea, apreciat; elevii comunică direct între ei, față în față; elevii învață să lucreze ca o echipă” [6, p. 5]. În contextul formării AM, printre modalitățile de grupare a elevilor evidențiem gruparea eterogenă (de ex., într-o echipă de patru copii unul să fie de nivel înalt, doi de nivel mediu/redus și unul de nivel redus/minim). Ca tehnici de lucru în grup pot fi utile: *Mai multe capete la un loc; Colțurile; Bulgărele de zăpadă; FRISCO; 6-3-5 (brainwriting); Cercul lui Robin; Gândește – Echipe – Prezintă* [6].
- Strategiile metacognitive „cuprind acțiunile pe care le întreprinde elevul pentru a-și îmbunătăți procesul de învățare” [3, p. 117]. În contextul formării AM, printre strategiile metacognitive menționăm: monitorizarea (verificarea calității activității sau a progresului, analiza sarcinii și a pașilor necesari soluționării ei); predicția performanței; automotivarea; căutarea de informații conexe (bibliotecă, internet); solicitarea de ajutor (colegi, profesori sau alte persoane competente). Ca tehnici de metacogniție pot fi utile: *Scrisoare cu mesaj de reflecție; Gândesc cu voce tare/Rezolvare comentată; Ai voie să greșești* [4, pp. 151-152].
- În situațiile didactice semnificative pentru formarea AM pot fi valorificate ca sarcini de învățare: contraexemplu didactic (orice exercițiu sau problemă care, provocând elevii să greșească, permite elucidarea și prevenirea

greșelilor de înțelegere” [7, p. 6]); decodificarea unor mesaje pe bază de calcul; probleme rezolvabile prin strategii euristice; situații de problemă. Drept exemplu poate servi sarcina din manualul de matematică pentru clasa a III-a [8, p. 47], prezentată în Figura 3.

Figura 3. Sarcină pentru crearea unei situații didactice semnificative în formarea AM [8, p. 47]

Propunem descrierea unei variante de realizare la clasa a acestei sarcini în baza modelului prezentat mai sus.

- Din timp, la tablă se scrie șirul de numere dat în manual. După efectuarea calculelor, sub fiecare număr se va scrie litera corespunzătoare. Astfel, la final se va obține cuvântul „dificultate”.
- După ce elevii se familiarizează cu sarcina din manual, învățătorul îi oferă clasei un model de activitate. Solicită calculul frontal al valorii literei T, orientând elevii să observe cu atenție expresia matematică respectivă și să gândească rațional, manifestând ingeniozitate. Se va observa că produsele $6\,700 \times 80$ și 800×670 sunt egale (ambele se calculează prin înmulțirea lui 67 la 8 și adăugarea a trei zerouri la dreapta numărului obținut), deci diferența căutată este 0. La final, învățătorul scrie la tablă litera T sub cifra 0 și atrage atenția elevilor asupra frumuseții raționamentului efectuat, îi motivează pentru calcul rațional și corect, ceea ce le va permite să descopere soluția rapid, ușor, frumos. O asemenea activitate favorizează toate componentele AM: cognitivă, afectivă, de performanță.
- Apoi se organizează învățarea prin cooperare în baza tehnicii *Gândește – Echipe – Prezintă*. Elevii formează echipe a câte patru. Fiecare echipă primește sarcina de a calcula valorile a patru litere. De exemplu, echipele cu număr de ordine par – literele I, C, L, E; echipele cu număr de ordine impar – literele F, U, D, A. Învățătorul atenționează la cerința de a calcula cât mai mult în minte, rațional, ingenios. Fiecare elev calculează valoarea unei litere, apoi prin rotație se asigură de corectitudinea calculelor efectuate de colegii de echipă. Echipa care a obținut rezultatele cel mai repede scrie literele respective pe tablă, sub numerele corespunzătoare.
- În cazul în care elevii au comis greșeli de calcul, învățătorul asigură autocorectarea acestora de către elevi, folosind tehnica de metacogniție *Gândesc cu voce tare*. Elevul care a comis greșeala este invitat să explice cum a gândit, fiind ghidat să-și identifice și corecteze greșeala. Aplicarea acestei tehnici va fi utilă și în cazul în care nu se constată greșeli de calcul. De exemplu, elevii pot fi întrebați care calcul le-a solicitat ingeniozitate și cum au manifestat-o. În răspunsurile lor, elevii trebuie să fie orientați de învățător pe cele trei componente ale AM: componenta

cognitivă: „Ce cunoștințe matematice ai folosit?”; componenta afectivă: „Ce frumos ai gândit!”; componenta de performanță: „Prin ce se caracterizează raționamentul tău? (Este corect, rațional, rapid, frumos.)

- Se citește cuvântul decodificat „dificultate”, se amintește că este sinonim pentru „problemă”, se generalizează atitudinile care au ajutat la rezolvarea sarcinii.
- În cheia tehnicii *Gândește – Echipe – Prezintă* se abordează sarcina de postrezolvare. Mai întâi elevii meditează individual asupra întrebărilor, apoi discută în echipe, după care ideile acceptate de comun acord se prezintă clasei.

Trebuie de menționat că manualele de matematică pentru clasele I-IV, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării conform curriculumului din 2018, conțin diverse sarcini care vizează în mod direct formarea AM, precum sarcina exemplificată mai sus. Creativitatea cadrelor didactice, bazată pe cunoașterea reperelor teoretico-metodologice, poate genera demersuri didactice eficiente și frumoase în cheia modelului propus în articolul nostru.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova: Codul Nr. 152 din 17.07.2014.
2. Curriculum național. Învățământ primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
3. Drăgan A.M. Învățarea autoreglată. În: Analele Universității *Constantin Brâncuși* din Târgu Jiu, seria Științe ale Educației, Nr. 2, 2013, pp. 100-128.
4. Dubineanschi T. Dezvoltarea abilităților metacognitive ale elevilor claselor primare în procesul activității de rezolvare a problemelor de matematică. În: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Materialele conferinței științifice UPS *Ion Creangă* din Chișinău. Vol. II, 2019, pp. 143-154.
5. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
6. Temple Ch., Steele J., Meredith, K. Învățarea prin colaborare. În: *Didactica Pro...*, 2002.
7. Ursu L. Note de curs la didactica matematicii. Chișinău: UPS *Ion Creangă*, 2015.
8. Ursu L., Lupu I., Iasinschi I. Matematică. Manual pentru clasa a II-a. Chișinău: Prut, 2020.